

ALALIYA TASHXISLI BOLALAR BILAN ISHLASHDA ZAMONAVIY LOGOPEDIK TEXNOLOGIYALAR

Kayumova Feruza Murodullayevna

Alfraganus Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası,
Defektologiya yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16900710>

Annotatsiya: Ushbu maqolada alaliya tashxisli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan zamonaviy logopedik texnologiyalar yoritilgan. Tadqiqotda nutq buzilishining klinik va pedagogik xususiyatlari, shuningdek, multimodal yondashuv, interaktiv o'yinlar, kompyuter dasturlari va mobil ilovalar orqali terapiya samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi. Amaliy tavsiyalar logopedlarga bolalarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish, kommunikativ kompetensiyasini mustahkamlash va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, kompetentsiya, texnologiya, prinsp, kompleks, individual, fonetika, artikulyatsiya, component, agrammatic, differentsiya, interaktiv, frontal, multimedia.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные логопедические технологии, применяемые в работе с детьми, имеющими диагноз алалия. Исследуются клинические и педагогические особенности речевого нарушения, а также способы повышения эффективности терапии с использованием мультимодального подхода, интерактивных игр, компьютерных программ и мобильных приложений. Практические рекомендации направлены на развитие речевой активности, укрепление коммуникативной компетенции и поддержку социальной адаптации детей.

Ключевые слова: Инновационный, компетенция, технология, принцип, комплексный, индивидуальный, фонетика, артикуляция, компонент, аграмматичный, дифференциация, интерактивный, фронтальный, мультимедиа.

Abstract: This article examines modern speech therapy technologies used in working with children diagnosed with alalia. It explores the clinical and pedagogical features of speech disorders, as well as methods to enhance therapy effectiveness through a multimodal approach, interactive games, computer programs, and mobile applications. Practical recommendations are provided to develop children's speech activity, strengthen their communicative competence, and support their social adaptation.

Key words: Innovative, technology, principle, complex, individual, phonetics, articulation, component, agrammatic, differentiation, interactive, frontal, multimedia.

Nutq insonning asosiy kommunikativ vositasi bo'lib, uning to'laqonli rivojlanishi bolalarning intellektual, ijtimoiy va emotsional taraqqiyoti uchun muhim ahamiyatga ega.

Alaliya — markaziy asab tizimining erta organik shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nutqning og'ir rivojlanish buzilishi bo'lib, bolalarda so'z boyligi, grammatik tuzilma va fonetik tizimning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi davrda logopedik amaliyotda zamonaviy texnologiyalar, jumladan, multimodal yondashuv, interaktiv dasturlar, vizual va audial materiallar, shuningdek, raqamli platformalar keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar alaliya tashxisli bolalar bilan olib boriladigan koreksion ishlarni samarali tashkil etish, ularning nutqiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Alaliya tashxisli bolalar bilan olib boriladigan koreksion ishlar murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, bu yo'nalishda zamonaviy, individual yondashuvga asoslangan logopedik texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Ushbu texnologiyalar nafaqat bolaning nutqiy faoliyatini shakllantirishga, balki uning ijtimoiy moslashuvi, emotsional holati va kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, individual yondashuv va muayyan metodlarning kombinatsiyasi alaliya bilan ishlashda muvaffaqiyatli natijalarga olib keladi, ayniqsa albom topshiriqlaridan foydalanib o'tkazilgan tadqiqot maktabgacha yoshdagi alalik bolalarda tizimli nutq rivojlanmaganligini, turg'unligi (so'zlarni nutqda qo'llay olish), egiluvchanligi (turli vaziyatlarda situativ va spontan nutqdan foydalanish), assotsiativligi (bir qarashda o'xshash bo'lmagan belgilardan o'xshash belgilarni ajratib olish), differensialligi (o'xshash shakl va hodisalarni farqlay olish) hamda umumlashtirish holatining past darajada rivojlanganligini aniqladi, bu esa bolalarning maktab ta'limiga tayyorgarlik darajasini yanada mustahkamlab olish mumkin.

Logopedik texnologiyalarni amaliyotda qo'llash nutqida buzilishlar mavjud bo'lgan bolalarni rivojlantirish, ulardagi nutqiy muammolarni bartaraf etish va ijtimoiy moslashuvni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Zamonaviy logopedik texnologiyalar **an'anaviy va innovatsion metodikalar** uyg'unligiga asoslanadi.¹

Amaliyotda qo'llaniladigan asosiy texnologiyalar

Quyidagi logopedik texnologiyalar amaliyotda keng qo'llaniladi:

¹Karimova, R. (2016). *Logopediya*. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.

1.Artikulyatsion gimnastika – tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilishni shakllantiradi ;

1) Lablar: qalin, ingichka, yuqori labning o‘ta ingichkaligi, pastki labning o‘ta qalinligi.

2) Tishlar: prikuslarni noto‘g‘ri joylashuvi, tishlar tuzilishidagi kamchiliklar.

3) Qattiq tanglay: tor, o‘ta chuqur rivojlangan.

4) Yumshoq tanglay: yumshoq tanglay kaltaligi, tilchaning ikkiga bo‘linganligi, kichik tilchaning yo‘qligi.

Dastlabki logopedik tekshirish jarayonida artikulyatsion apparat a‘zolari tuzilishida kamchiliklar borligi aniqlanadi. Bunday hollarda fonematik idrokni rivojlantirish ishlari bilan parallel ravishda artikulyatsiya gimnastikasi (tayyorgarlik mashqlari) olib boriladi. Artikulyatsiya gimnastikasining maqsadi, tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etish uchun zarur bo‘lgan artikulyatsiya a‘zolarini to‘liq, aniq keltirish va oddiy harakatlarni murakkab harakatlarga turli xil fonemalarning artikulyatsiya tartibiga birlashtirishdan iboratdir. Hamma artikulyatsion mashqlari tizimini ikki turga bo‘lish mumkin: statik va dinamik. Statik mashqlarda artikulyatsiya a‘zolari turli holatlarga keltiriladi, lekin harakat bo‘lmaydi. Dinamik mashqlarda artikulyatsiya a‘zolari turli holatlarga va shu bilan birga harakatga keltiriladi.

Fonematik eshituvni rivojlantirish texnologiyasi – tovushlarni farqlash va eshituvli differensiallashni o‘rgatadi;

Bolalarda fonematik idrokni tekshirishdan avval uning fiziologik eshituv holati aniqlanadi. Ko‘p hollarda fiziologik eshituv normada bo‘lgan bolalarda fonemalarni kichik ko‘rinishlarini farqlay olmaydilar. Buning natijasida bolalarda fonematik idrok kamchiliklari kuzatiladi. Fonematik idrokni tekshirish maqsadida bir necha vazifalardan foydalaniladi:

1) Oddiy jummalarni solishtirish, farqlash, tanish.

2) Bir qator so‘zlar ichidan kerakli so‘zni eslab qolish.

3) Bir qator tovushlar ichidan kerakli tovushni ajratish, so‘ngra – bo‘g‘inlarda, so‘zlarda.

4) 2 va 4 elementdan iborat bo‘g‘inlar qatorini eslab qolish (unli tovushlar o‘zgarishi bilan: RA-RE-RU, undosh tovushlar o‘zgarishi bilan: VA-SA-RA.

Eshituv diqqati, jumlar, matnlar material asosida nutqni eshitish uquvim rivojlantirish. Magnitofonli mashg‘ulotlar foydalidir. Bunda bola bir vaqtning o‘zida matnni eshitadi va ko‘radi (o‘qiydi). Matn magnitofon tasmasidan sekinlashgan tempda taraladi. O‘z nutqiga diqqatni jalb etish uchun,

sekinlashgan va tezlashgan tempdagi nutq namunalari eshitish va keyin tahlil qilish uchun beriladi. Ohang ustida ishlash foydalidir.

Didaktik o'yinlar – qiziqarli, motivatsion yondashuv orqali og'zaki nutqni rivojlantiradi;

Didaktik o'yinlar texnologiyasi, bolalarga mashg'ulotni yanada interaktiv va samarali qilish uchun imkonini beradi. Didaktik o'yinlar texnologiyasi, bolalarning o'z-o'zini ifoda etishini, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishini va o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Shuningdek, bu texnologiya logopedga mashg'ulotni yanada qiziqarli va samarali qilish uchun yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llash imkonini beradi. Didaktik o'yinlar orqali bolalar o'zlarining bilimlarini amaliyotda qo'llash va mustaqil tadqiqotlar olib borish imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa ularning o'rganish samarasini oshiradi. Didaktik o'yindan foydalanilganda bolalarning darsga qiziqishi ortadi, diqqatini jamlashi rivojlanadi, dars materiallarini o'zlashtirish yengillashadi hamda matematik kompetentsiyalar shakillanadi. Didaktik o'yinlar orqali mashg'ulotlarda bolalar har vaqt aktiv qatnashadilar

Bolalarda to'g'ri muloqat jarayonini qisman yoki to'liq tekshirish:

Tekshirishdan avval logoped bola bilan to'g'ri muloqatni o'rnatib, bolaning kayfiyatini ko'targan holda tekshiruv ishlari o'yin tarzida olib borilishi lozim, va quyidagi ishlar olib boriladi:

1) Bola o'yinchoqlarni nomlash, ular bilan qanday harakatlarni bajarishni aytib berish.

2) Bola rasmlarni nomlash.

To'g'ri muloqatga kirishuvchi bolalarni tekshirish:

1) Maxsus tanlangan rasmlarda predmetlarni harakatini, sifatini nomlash;

2) Mavxum tushunchalarga ega bo'lgan, antonim, sinonim, so'zlarning umumiy ma'nosi, so'zlardan kerakli so'zni mo'ljal olishni tekshirish;

Multimediali texnologiyalar – interaktiv dasturni qo'llash orqali logopedik ishlarni jonlantiradi va mustahkamlashga yordam beradi;

Multimedia — bu turli kompyuter texnologiyalarining to'plami bo'lib, unda turli shakldagi va ko'rinishdagi ma'lumotlar, masalan, grafika, tekst, video, fotografiya, xarakterlanuvchi obrazlar (animatsiya), ovoqli effektlar qo'llaniladi.²

Multimedia texnologiyalarining asosiy afzalligi va o'ziga xos xususiyati ma'lumotlarni tasvirlashda faol qo'llaniladigan multimedianing quyidagi imkoniyatlari xisoblanadi:

² Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.

Katta xajmli xar xil turdagi ma'lumotlarni bitta tashuvchida saqlash imkoniyati (20 tagacha avtorlik tomlari, 2000 va undan ko'proq sifatli tasvirlarni, 30 – 45 minutli vidoyozuv, 7 soatlik ovoz);

Ektranda tasvirni yoki uning zarur qismini kattalashtirish (detallashtirish) imkoniyatini mavjudligi. Ba'zi xollarda tasvir sifatini saqlagan xolda 20 martagacha kattalashtirish ("lupa" rejimi) mumkin. Ayniqsa bu san'at asarlarini va noyob tarixiy xujjatlarni namoyish qilishda juda muxim.;

Ilmiy tadqiqot va tanishish maqsadlarida tasvirlarni turli dasturiy vositalar yordamida tasvirlarni solishtirish va qayta ishlash;

Neyro-logopedik texnologiyalar – bola miyasi va markaziy nerv tizimi faoliyatini inobatga olgan holda mashqlar tanlanadi.

Neyrologopediya - nutq terapiyasi, pedagogika va nevrologiya kesishmasidagi usul. Nutq terapevtlari zamonaviy kashfiyotlar tufayli miyaga bevosita murojaat qilish va uning ishini tuzatish orqali o'z imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi mumkin.

Neyrologopediya nafaqat nutq buzilishining alomatlarini yo'q qiladi, balki uning sababi bilan ishlashga intiladi. Nutq rivojlanishini to'g'rilash uchun miya resurslarini faollashtirish. Neyrologopediya miyani massaj, ritm, hissiy integratsiya va miyaga ta'sir qilishning boshqa individual tanlangan usullari yordamida rivojlantiradi. Mashg'ulotlar davomida bolalar motorli vazifalarni bajaradilar, o'quv o'yinlarini o'ynaydilar, hissiy stimullarni idrok etish, eshitish, ko'rish va psixoloji rivojlanishni yaxshilaydi. Ushbu ko'p qirrali kompleks miyaning barcha funktsiyalarini muvofiqlashtiradi va ikki yarim sharni bog'laydi. Aynan shu aloqa nutqning to'g'ri rivojlanishining "kalitiga" aylanadi. Yoqimli "yon ta'sir" ushbu darslarning maqsadi bolaning umumiy intellektual rivojlanishini yaxshilash, uning xotirasi va e'tiborini rivojlantirishdir.³

Samaradorlikni baholash mezonlari

Logopedik ishlar samaradorligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi:

- Tovush talaffuzi yaxshilanishi (artikulatsiya to'g'riligi);
- So'z boyligi oshishi va grammatik tuzilmaning shakllanishi;
- Nutqning izchilligi va mantiqiyliigi;
- O'z fikrini og'zaki bayon qilish qobiliyatining rivojlanishi;
- Mustaqil muloqotga tayyorlik darajasi.

Logopedik texnologiyalarning muvaffaqiyatli qo'llanishi uchun quyidagilar zarur:

³ Khasanova, M. (2021). "Neyro-logopedik yondashuv samaradorligi", *Defektologiya amaliyoti*, №2, 18–24-beتلar.

- 1) Mutaxassisning puxta tayyorgarligi;
- 2) Bola bilan individual va tizimli ishlash;
- 3) Ota-onalarning faol ishtiroki.

Tajriba natijalari asosida baholash

Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, texnologik yondashuv asosida olib borilgan logopedik mashg'ulotlar natijasida bolalarda nutq faolligi, talaffuz aniqligi, leksik-grammatik ko'nikmalarda ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan.⁴

Korreksion mashg'ulotlar mazmuni va metodikasi

1. Korreksion mashg'ulotlarning mazmuni

Korreksion mashg'ulotlar — bu rivojlanishida buzilishlar bo'lgan bolalarda mavjud nuqsonlarni bartaraf etish, ularning nutqiy, psixik, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan maxsus pedagogik faoliyatdir.

Mazmun jihatidan bu mashg'ulotlar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- Nutqiy faoliyatni rivojlantirish (tovush talaffuzi, so'z boyligi, grammatik tuzilma);

- Eshitish, e'tibor, xotira va fikrlashni rivojlantirish;

- Ijtimoiy-muloqot ko'nikmalarini shakllantirish;

- Psixomotor harakatlarni muvofiqlashtirish (mayda va yirik motorika)

Alaliyada nutq shakllanishi har tomonlama yondashuv, nutqni rivojlanishiga yordam beruvchi va bilish faoliyatining yaxshilanishiga imkon beruvchi nutqning barcha funksiyalari rivojlanishiga e'tiborni qaratadi.

Tizimli logopedik ish nutqiy rivojlanishdagi uzilishlarni to'ldirishga va maxsus dastur bo'yicha maktab ta'limiga tayyorlashga yo'naltiriladi. Nutqiy rivojlanmaganlikni bartaraf etishni shunday tashkil qilish kerakki, ish jarayonida mashg'ulot vazifalarini o'zlashtirishga tayyorgarlik yuzaga kelsin. Samarali logopedik ish, agar u psixonevrolog (nevropatolog, psixiatr) tomonidan o'tkaziladigan faol dori-darmon va fizioterapevtik muolajalar fonida har tomonlama o'tkazilsagina amalga oshadi. Ish jarayonida turli metod, usullardan mujassamlashgan holda foydalaniladi. Bolaning nutqiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishning vazifa va mazmuni aniqlanadi.

Mayda qo'l motorikasi rivojlanishiga e'tibor qaratiladi: chiziq tortishga, bo'yashga, shtrixlashga o'rgatiladi, tugunchalar bog'lashga, mozaikalar va geometrik materiallardan naqshlar chizish o'rgatiladi va h.k. Agar bolalar qo'l barmoqlari harakati rivojlanishidan orqada qolsa, u holda nutq rivojlanishidan ham orqada qolishligi isbotlangan. Qo'l harakatlarini mashq qildirish jarayonida

⁴ Nazarova, Z. (2020). "Logopedik texnologiyalarni baholash mezonlari", *Logopediya jurnali*, №3, 25–30-betlar.

nutq holati mukammallashadi. Ishning boshlang'ich bosqichlarida nutqning psixofiziologik asoslari shakllantiriladi, bolada m uloqotga ehtiyoj hissi uyg'otiladi.

Mashg'ulotlarning samaradorligi ko'rgazmali qurollarning mavjudligi va ulardan to'g'ri foydalanishga bog'liq.

Bolalarning diqqati va ish qobiliyatini rivojlantirish uchun turli qo'llanmalardan foydalaniladi: kesma rasmlar, tayoqchalar (hisob tayoqchalaridan geometrik shakllarni yasash), predm etlarni rangi, shakli hajmiga ko'ra tasniflash. Bolaning yetarlicha uyushganligida, diqqatini to'play olishida, faoliyatning elementar ko'rinishlari shakllanganida tovushlarni idrok qilish bo'yicha olib boriladigan ish mumkin hisoblanadi. Ishda chapak chalishdan, oyoqni polga urib tapillatishdan, stolni taqillatishdan foydalanmaslik kerak, chunki bunday hollarda jaranglash idrok qilinmay, tebranish, suyak o'tkazuvchanligidan vibratsiya idrok qilinadi.

2. Korreksion mashg'ulotlarning metodikasi

Korreksion mashg'ulotlarning metodikasi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Individuallashtirish va differensial yondashuv – har bir bolaning rivojlanish darajasiga mos topshiriqlar tanlanadi;
- Bosqichlilik – osondan murakkabga qarab ketma-ket ishlash;
- Integratsiyalashgan yondashuv – logopedik, psixologik va pedagogik metodlarning uyg'unligi.⁵

Amaliyotda qo'llaniladigan asosiy metodlar:

- Og'zaki muloqot va suhbat metodi – bolani faol nutqqa jalb qilish;
- Ko'rsatish va takrorlash usuli – harakatlar, tovushlar va so'zlarni vizual tarzda o'rgatish;
- O'yin metodi – qiziqarli, emotsional mashg'ulotlar orqali o'qitish;
- Sensorli rivojlantiruvchi metodlar – sezgi organlari orqali o'rganishni kuchaytirish.

Shuningdek, logopedik mashqlar, artikulyatsion gimnastika, fonematik eshituvni rivojlantirish kabi usullar keng qo'llaniladi.

Korreksion metodlar usullari nafaqat bolalarning qiziqishlariga, ularning o'yinga bo'lgan ehtiyojlariga mos kelishi, balki bolaning intellektyual rivojlanishini, unung fikrlash va ongini o'rgatishini ta'minlashi kerak. Ko'rgazmali qurollar – o'yinchoqlar, rasmlar, kitoblardagi illyustratsiyalar, harakatlar – asosiy tushunchalarni rivojlantirishga, atrofimizdagi dunyo

⁵ Vygotskiy, L.S. (1997). *Psixologiya va pedagogikaga oid tanlangan asarlar*. Moskva: Pedagogika.

haqidagi bilimlarni kengaytirishga, umumlashtirish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

3.Korreksion ishlarning shakllari

Mashg'ulotlar quyidagi shakllarda tashkil etiladi:

- Individual mashg'ulotlar – og'ir buzilishlar bo'lgan bolalar bilan;
- Kichik guruhli mashg'ulotlar – bir xil muammo bilan kurashayotgan bolalar uchun;
- Frontal (umumiy) darslar – maktabgacha ta'lim yoki ixtisoslashtirilgan guruhlar doirasida.

Korreksion ishlarning samaradorligini baholash mezonlari — bu ijtimoiy, psixologik yoki pedagogik yo'nalishlarda olib borilgan tuzatish (korreksion) ishlari qanday natija berganini aniqlash uchun qo'llaniladigan mezonlar (ko'rsatkichlar) to'plamidir.⁶

Alalik bolalar nutqini rivojlantirish jarayonida korreksion ish tizimini to'g'ri olib borilsa ma'lum bir ijobiy dinamikaga erishish mumkin. Ulardagi nutqiy faoliyatning darajasiga ko'ra bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi orqali nutq shakllanadi. Bolalar logopedik korreksion ish tizimida ma'lum nutq malakalarini va ko'nikmalarini o'zlashtiradilar. Bu juda sekin sur'atlar bilan yuz beradi hamda rivojlanish jarayonida bolalarda kamchiliklar mavjud bo'lib, ular deyarli o'z-o'zidan kompensatsiya qilinmaydi va buni tuzatish bilan bartaraf murakkablashadi.

Alaliya nutq nuqsonini bartaraf etishning asosiy usullari:

Logopediya (nutq terapiyasi):

Logopedik mashqlar: Nutq muammolarini bartaraf etish uchun maxsus mashqlar va usullar mavjud.

Bu mashqlar bolaning til va og'zaki mushaklarini kuchaytirishga yordam beradi. Masalan, ovoz chiqarish mashqlari, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilish, so'zlarni aniqlik bilan aytish.

Psixologik yondashuvlar:

Ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash: Alaliya bilan kurashayotgan bolalar ko'pincha o'zlarini boshqa bolalar bilan taqqoslab, ijtimoiy holatda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Psixologik yordam va motivatsiya ularga o'ziga bo'lgan ishonchni tiklashga yordam beradi.

⁶ Ivanova, N.V. (2019). *Tekhnologii korreksionno-razvivayushchego obucheniya*. Moskva: Akademiya.

O'z-o'zini anglash va boshqarish: Psixoterapiya va maxsus mashqlar yordamida bolaga o'z nutqidagi xatoliklarni tushunishga yordam berish mumkin. Bu jarayon bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi.

Pedagogik yondashuvlar:

Individual yondashuv: Har bir bolaning nutq rivojlanishiga alohida yondashish kerak. Ba'zilar ko'proq vaqt va e'tibor talab qilishi mumkin, boshqalari esa tezroq rivojlanishi mumkin. O'qituvchi va logoped bola uchun moslashtirilgan darslar o'tkazishadi.

Medikomentoz terapiyasi (keng tarqalgan emas):

Agar alaliya fiziologik muammolar yoki tibbiy holatlar bilan bog'liq bo'lsa, maxsus davolash yoki dori-darmonlar tavsiya etilishi mumkin. Biroq, bu har doim ham kerak emas va faqat malakali mutaxassis tomonidan tavsiya etilishi lozim. Ish jarayonida turli metod, usullardan mujassamlashgan holda foydalaniladi. Bolaning nutqiy imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda ishning vazifa va mazmuni aniqlanadi. Olib boriladigan ishlar nutqiy faoliyat mexanizmlarini shakllantirishga qaratiladi: motiv, aloqa bog'lash maqsadi, bayonning ichki dasturi, uning leksik- grammatik vositalarini tanlash grammatik tuzilishi shakllantiriladi. Nutqiy tajribani boyitish uchun bilimlardan ongli foydalanish uquvi rivojlantiriladi, nutqiy operatsiyalarni modellashtirishni egallash uquvi orttiriladi.

Quyida korreksion ishlarning samaradorligini baholashda keng qo'llaniladigan asosiy mezonlar:

1. Dinamika mezoni

Bu mezon orqali bolaning holatidagi o'zgarishlar vaqt davomida qanday ro'y bergani baholanadi. Masalan:

- Davolashgacha va davolashdan keyingi holatni solishtirish.
- Muammo simptomlarining kamayishi yoki yo'qolishi.

2. Moslashuv darajasi

Alaliya tashxisli bola qanday darajada moslashgani aniqlanadi:

- Ijtimoiy ko'nikmalarning shakllanishi.
- Jamoada o'zini tutishdagi ijobiy o'zgarishlar.

3. Emotsional-hissiy holat

Korreksion ishlar natijasida bolaning ruhiy-emotsional holatida qanday o'zgarishlar bo'lganiga e'tibor qaratiladi:

- Stress, xavotir yoki agressiyaning kamayishi.
- O'zini qadrlash darajasining oshishi.

4. Faollik va motivatsiya

bolaning o'quv, ijtimoiy yoki mehnat faoliyatidagi motivatsiyasi va ishtirok darajasi o'lchanadi:

- Faollikning ortishi.
- Qiziqishning kuchayishi.

5. Subyektiv baholash

Bolalarning o'zlari yoki ularning ota-onalari/ustozlari tomonidan berilgan fikrlar ham e'tiborga olinadi:

- O'zgarishlardan qoniqish darajasi.
- Subyektiv tarzda his qilinayotgan yengillik yoki o'zgarishlar.

Jarayonni baholash:

Mashg'ulotlarning chorak, yil davomida kuzatilgan natijalar va guruhlardan olingan ma'lumotlar, tahlillar asosida amalga oshiriladi. Baholash uchun dastlabki va oxirgi ma'lumotlarni taqqoslash yoki nazorat guruhlari to'plami asosida amalga oshiriladi. O'quvchilarning imkoniyatlari, o'qituvchilarning kompetensiyalarini aniqlashga asoslanadi. Alaliya tashxisli bolalarni korreksion mashg'ulotlarning tashkil etilishi baholash uchun quyidagi mezonlar bo'yicha amalga oshiriladi:

- 1) o'zlashtirish ko'rsatkichlari;
- 2) ijtimoiy moslashish darajasi (mashg'ulotda qabul qilingan xulq-atvor, tartib qoidalarining qabul qilinishi va rioya qilish darajasi);
- 3) psixosomatik salomatligining dinamikasi.

Inklyuziv ta'lim samaradorligini baholash:

- ishlash jarayonidagi baholash usullari va mezonlari;
- metodika;
- bolaning kognitiv sohasini diagnostikasi, ijtimoiy ko'nikmalar, bolalar va guruh ichidagi munosabatlar.

Qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirish:

Qo'llab-quvvatlash tizimini rivojlantirishda bir xil darajadagi muhit diagnostikaning uslubiy muvaffaqiyatsiz chiqishiga sababchi bo'ladi. Biz yetarlicha to'liqlik bilan bolaning muammosini "kam rivojlanganlik", "salbiy omillar", "yo'qlik" va hokazolarni o'rgandik, ammo bir nuqsonning yo'qligi boshqa analizatorarning faoliyatiga ta'sir qilishini esdan chiqarmasligimiz lozim.

Qo'llab-quvvatlash samaradorligini baholash:

Qo'llab-quvvatlash tizimining sematik maqsadi bolani mustaqil izlashi va o'z rivojlanish muammolarini o'zi hal qilish usullarini o'rgatish bilan bog'liq. Baholash tizimi shunday bo'lishishi lozim-ki, unda bolalar nazorat va baholash

jarayonida ishtirok etib borishlari orqali o'z-o'zini hamda baholash ko'nikmalarini egallay oladigan bo'lishi zarur.

Nutq terapevti mashg'ulot jarayonida quyidagilarga rioya qilishi zarur:

- o'tilgan mavzular bo'yicha va aniq topshiriqlardan foydalanish;
- topshiriqlarni bosqichma-bosqich tushuntirib borish;
- topshiriqlarni izchillik bilan bajarishga o'rgatish;
- topshiriqlarni bajarishga oid ko'rsatmalarni takrorlab turish;
- bajarilgan vazifalarni namoyish qilib borish va rag'batlantirish.

Mashg'ulot jarayonida har xil faoliyat turlaridan foydalanish:

- darsda mashg'ulotlar orasida jismoniy mashqlardan foydalanib turish;
- ovoz va nafas mashqlari ustida ishlash;
- artikulyatsion mashqlar ustida ishlash;
- topshiriqni bajarish uchun qo'shimcha vaqt berish;
- gaplar, so'zlarda nuqtalar o'rnini to'ldirishga oid mashqlar berish;

O'quvchilarning erishgan natijalari va bilimini baholash usullari:

- bajarilgan ishning hajmi, sarflagan vaqtdan, erishilgan natijalardan kelib chiqib xususiy baholash darajasini belgilash;

- mashg'ulotda berilgan mavzu materiallari bilan ishlay olmaydigan o'quvchi bilimini alohida shartlar orqali baholash:

- diqqatni yaxshi baholarga va rag'batga qarata baholash;

-topshiriqni bajara olmagan bolaga topshiriqni boshqatdan bajarishga imkon berish;

- qayta ishlangan ishlarni baholash.

- muvaffaqiyatga ko'ra individual baholash shklasidan foydalanish;

- bolani bajara olmagan topshiriqni qayta bajarishga ruxsat berish;

Alalik tashhisi bo'lgan bolalarni o'qitish va faoliyatini baholash jarayonida logoped bolaning imkoniyatlariga mos keladigan, uning aqliy va jismoniy salomatligini, hissiy muvozanatini saqlash imkoniyatini beruvchi shunday shakl va uslublardan foydalanishi kerak-ki, bu bolalar olgan bahosidan rag'bat olsin va yanada yaxshiroq o'qishga intilsin. Interfaol texnologiyalardan foydalangan holda baholash mavzusi nafaqat erishilgan ta'lim natijalari, balki ularga erishish jarayonidir. Alalik tashhisi bo'lgan bolalarni baholash keyingi mashg'ulotlarda ularning ishlarini rag'batlantirishi kerak. Inklyuziv ta'lim doirasida adabiyot darslarida interaktiv o'qitish usullaridan foydalanish muhimligini yana bir bor ta'kidlash lozim-ki, ushbu o'quv faoliyati natijasida kognitiv jarayon faollashadi, intellektual motivatsiyasi ortadi, o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.

Xulosa

Logopedik texnologiyalar zamonaviy fan va tajriba asosida ishlab chiqilgan, nutqni o'rgatish, rivojlantirish va korreksiya qilishga yo'naltirilgan metodlar, vositalar va strategiyalar majmuasidir. Alaliya tashxisli bolalar bilan ishlashda bu texnologiyalar orqali nafaqat bolaning passiv va aktiv lug'at boyligi oshiriladi, balki fonematik eshituv, grammatik tuzilma, og'zaki va yozma nutq, hamda dialogik va monologik nutq ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ushbu texnologiyalar jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin: interaktiv o'yinlar, vizual-audio materiallardan foydalanish, kompyuter dasturlari, artikulyatsion gimnastika, nafas mashqlari, ritmoplastika, sensor-integrativ yondashuv, logoritmika, psixologik-pedagogik diagnostika va individual koreksion dasturlar. Har bir bolaning rivojlanish darajasi, nutqiy kamchiligi va psixologik holatidan kelib chiqib, logoped tomonidan tanlangan mos texnologiyalar individual yondashuv asosida qo'llaniladi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, logopedik texnologiyalar asosida olib borilgan tizimli va maqsadli korreksion ishlar alaliya tashxisli bolalarda quyidagi natijalarni beradi:

- Nutqiy faollik oshadi;
- Lug'aviy boylik kengayadi;
- Grammatik tuzilmalar shakllanadi;
- Ijtimoiy moslashuv va o'zini ifoda etish ko'nikmalari rivojlanadi;
- O'qish, yozish va tafakkur jarayonlari yaxshilanadi;
- Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi.

Shu bois, Alaliya tashxisli bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar murakkab va uzoq davom etadigan jarayon bo'lib, bu yo'nalishda zamonaviy, individual yondashuvga asoslangan logopedik texnologiyalarni qo'llashni talab qiladi. Ushbu texnologiyalar nafaqat bolaning nutqiy faoliyatini shakllantirishga, balki uning ijtimoiy moslashuvi, emotsional holati va kognitiv rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa logopediya fanining amaliy ahamiyatini chuqur anglash va zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishni taqozo etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maktabgacha yoshdagi alaliyali bolalarda korreksion logopedik ishni tashkil etish 1.Aminjonova Umida Kosimaliyevna,
2. .Oripova Ominaxon Ilhomjon qizi.
3. Кудрякова Д.А.,Моругина В.В.,Исторический аспект изучения моторной алалии как речевого нарушения.:студенческий научный вестник.-2018

4. Karimova, R. (2016). Logopediya. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti
5. Nazarova, Z. (2020). "Logopedik texnologiyalarni baholash mezonlari", Logopediya jurnali, №3.
6. Ivanova, N.V. (2019). Tekhnologii korreksionno-razvivayushchego obucheniya. Moskva: Akademiya.
7. Khasanova, M. (2021). "Neyro-logopedik yondashuv samaradorligi", Defektologiya amaliyoti,

